

Amparo constitucional contra abstenciones u omisiones de la Administración Pública

Ana María Viloría Abzueta¹

Resumen

La presente investigación tiene por objetivo general analizar el amparo constitucional contra las abstenciones u omisiones de la Administración Pública. El método de investigación empleado fue el deductivo. La investigación fue netamente documental por sustentarse principalmente en fuentes bibliográficas. Los resultados indican la eficacia del amparo constitucional para hacer cesar la violación constitucional y restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida por la conducta omisiva administrativa, a diferencia del contencioso administrativo por abstención o carencia, que en ocasiones no resulta idónea para satisfacer la pretensión de condena que exige prontitud y urgencia en la resolución judicial.

Palabras clave: Amparo constitucional, abstenciones, omisiones, Administración Pública.

Constitutional protection against abstentions or omissions of the public administration

Abstract

The general objective of this research is to analyze the constitutional protection against abstentions or omissions of the Public Administration. The research method used was deductive. The research was purely documentary as it was based mainly on bibliographic sources. The results indicate the effectiveness of the constitutional protection to stop the constitutional violation and immediately reestablish the legal situation infringed by administrative omission, unlike administrative litigation due to abstention or lack, that sometimes it is not suitable to satisfy the claim of conviction that requires promptness and urgency in the judicial resolution

Keywords: constitutional protection, abstentions, omissions, Public Administration.

¹Admitido: 14-02-2020 Aceptado: 10-05-2020

Abogada en ejercicio egresada de la Universidad del Zulia - LUZ (Maracaibo-Venezuela 18-12-1996), Especialista en Derecho Administrativo egresada de la Universidad Católica Andrés Bello – UCAB (Caracas – Venezuela 17-11-2000), Certificada con Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad de Educación a Distancia de España – UNED (Madrid, España 10-11-2009), Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil egresada de la Universidad del Zulia - LUZ (Maracaibo, Venezuela 11-12-2009), Diplomada DEA por la Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED (Madrid, España 10-10-2009), Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED (Madrid, España 12-02-2016), Profesora de pre-grado de la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín - URBE (Maracaibo, Venezuela durante los años 2001 - 2019), Profesora de pre y post grado de la Universidad del Zulia - LUZ (Maracaibo, Estado Zulia desde el año 2014), Profesora de pre-grado de la Universidad Rafael Urdaneta – URU (Maracaibo, Estado Zulia desde el año 2004), Miembro del Comité Editorial de la Revista Cuestiones Jurídicas de la URU (Maracaibo, Estado Zulia desde el 10-10-2018), Asesora jurídica de la Consultoría Jurídica de la Gobernación del Estado Zulia (Maracaibo, Estado Zulia, durante los años 2001-2003 y 2013-2016) y de la Procuraduría General del Estado Zulia (Maracaibo, Estado Zulia, durante los años 2016 y 2017). ORCID: 0000-0003-4805-4537. Direcciones de correo electrónico: anamvilab@hotmail.com / anamvilab1@gmail.com.